

PREVALÊNCIA E PERFIL CLÍNICO– EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE COINFECÇÃO HIV E TUBERCULOSE EM UM SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS EM BELÉM -PA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO /
08/12/2023](#)

PREVALENCE AND CLINICAL–EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF CASES OF
HIV CO-INFECTION AND TUBERCULOSIS IN A SPECIALIZED CARE
SERVICE FOR PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS IN BELÉM – PA.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10300914

Ana Paula Ferreira Marques

Andréa Luiza Vaz Paes

Luiz Filipe Matos da Silva

Thábata Chrystye Ribeiro Tenório Fonseca

Vitor Ferreira Baia

RESUMO

Objetivos: Determinar a prevalência da coinfeção tuberculose – HIV e descrever o perfil clínico desses casos no Serviço de Atendimento Especializado do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB).

Métodos: Estudo observacional, transversal realizado com uma casuística de 56 pacientes diagnosticados com HIV e atendidos no HUIBB, Belém-PA, entre 2007-2018. Analisaram-se dados relacionados a: sexo/gênero, idade, raça/cor, identificação do caso de tuberculose (caso novo ou retratamento), forma clínica de tuberculose e uso de Tratamento Antirretroviral (TARV) durante o tratamento da tuberculose. Para a tomada de decisão foi adotado o nível de significância $\alpha = 0,05$ ou 5% **Resultados:** A prevalência calculada da coinfeção HIV/TB foi de 37.5%, predominando o sexo masculino (76.2%), com idades entre 50-59 anos (47.6%) e cor parda. Houve maior prevalência de casos novos de tuberculose (66.7%), com predomínio de TB pulmonar (85.7%); 66.7% dos pacientes fizeram os tratamentos para TB e HIV concomitantemente e 95.2% foram considerados curados da TB. **Conclusão:** Foi possível obter um panorama dos pacientes, com predomínio de homens, entre 50-59 anos, com diagnóstico de TB pulmonar, forma ativa, e que realizaram TARV durante o tratamento da TB, cuja maioria completou o tratamento e obteve melhora clínica (cura).

Palavras-chave: 1. Coinfecção. 2. HIV. 3. Tuberculose. 4. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.

SUMMARY

Objective: To determine the prevalence of tuberculosis – HIV coinfection and to describe the clinical profile of these cases in the Specialized Service of the Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUIBB). **Methods:** Observational, cross-sectional study carried out with a sample of 56 patients diagnosed with HIV and treated at the HUIBB, Belém-PA, between 2007-2018. Data related to sex / gender, age, race / color, identification of the case of tuberculosis (new case or retreatment), clinical form of tuberculosis and use of antiretroviral treatment (ART) during the treatment of tuberculosis were analyzed. For decision-making, the significance level $\alpha = 0.05$ or 5% was adopted. **Results:** The calculated prevalence of HIV / TB co-infection was 37.5%, with a predominance of

males (76.2%), aged 50-59 years (47.6%) and brown color. There was a higher prevalence of new cases of tuberculosis (66.7%), with a predominance of pulmonary TB (85.7%); 66.7% of patients underwent TB and HIV treatments concurrently and 95.2% were considered cured of TB.

Conclusions: It was possible to obtain an overview of patients, with a predominance of men, between 50-59 years old, diagnosed with pulmonary TB, active form, and who underwent ART during TB treatment, most of whom completed the treatment and obtained clinical improvement (cure).

Keywords: 1. Coinfection. 2. HIV. 3. Tuberculosis. 4. Acquired Immunodeficiency Syndrome.

INTRODUÇÃO

A coinfeção HIV-Tuberculose é uma das principais complicações que a população HIV soropositiva enfrenta, representando um risco de vida iminente e com graves repercussões no sistema de saúde. O bacilo da tuberculose (TB) e o vírus da imunodeficiência humana/síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV/AIDS) em um mesmo organismo causam um intenso comprometimento do sistema imune, acelerando a progressão da infecção pelo HIV para a AIDS por meio da depleção de linfócitos TCD4+ e TCD8+. Para melhor compreensão da importância desse agravo, o risco de uma pessoa com HIV/Aids desenvolver TB ativa é 26 vezes maior em comparação com a população geral.^{1,2}

Em escala global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que no mundo quase 37 milhões de pessoas vivem com o HIV, das quais 25% também apresentam tuberculose.³ A nível nacional, de acordo com o Boletim Epidemiológico AIDS/HIV de 2019, entre 2009-2017, 10% dos casos notificados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) de tuberculose apresentam concomitantemente HIV/AIDS. Analisando a ocorrência da coinfeção por região brasileira, os maiores percentuais de

diagnóstico de HIV durante o evento de tuberculose ocorreram na região norte, atingindo 47,4% no estado do Pará.⁴

Ressalta-se ainda a maior incidência de desfechos desfavoráveis em indivíduos com HIV-TB, os quais incluem a menor taxa de cura da tuberculose, surgimento de formas clínicas graves da doença, maior risco de internação por complicações, retratamentos e, em último caso, o óbito. (MAGNABOSCO et al, 2019). Isto é explicado em parte pela frequente apresentação atípica da doença e da baixa positividade da baciloscopia de escarro e início tardio do TARV.^{5, 6}

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo determinar a prevalência da coinfeção HIV-TB e descrever o perfil clínico e epidemiológico desses casos no Serviço de Atendimento Especializado do Hospital Universitário João de Barros Barreto (SAE HUJBB), Belém-Pará, no período de 2007 a 2018.

METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDO E ASPECTOS ÉTICOS

Trata-se de um estudo transversal, realizado no serviço de atenção especializada (SAE) a pessoas vivendo com HIV/AIDS do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), Belém-PA, entre junho de 2019 a agosto de 2020 após aprovação do Comitê de Ética da Universidade do Estado do Pará – UEPa (parecer nº 3.174.479) e autorização da coordenação do HUJBB. Ressalta-se a não utilização nesta pesquisa de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), devido à ausência de informações necessárias para comunicação com os pacientes fornecidas aos pesquisadores (endereço e contato telefônico) pela coordenação do hospital.

CASUÍSTICA

Neste estudo foi utilizada amostra de 56 pacientes diagnosticados com HIV e cadastrados no SAE do HUIBB. O tamanho da amostra foi calculado com base no número total de pacientes atendidos nesse serviço durante os anos de 2007 a 2018. Adotou-se um nível de significância de 95% e erro amostral de 5%.

COLETA DE DADOS

Foi utilizado protocolo padronizado de autoria dos pesquisadores. As variáveis coletadas foram: sexo/gênero, idade, raça/cor, identificação do caso de tuberculose (caso novo ou retratamento), forma clínica de tuberculose e uso de Tratamento Antirretroviral (TARV) durante o tratamento da tuberculose.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Utilizaram-se Testes G e Qui-Quadrado Aderência para tabelas univariadas e Independência para as tabelas bivariadas. Na análise das variáveis numéricas foi calculado o teste t-Student pareado.

As estatísticas descritiva e analítica foram realizadas no *software BioEstat® 5.4*. Para a tomada de decisão foi adotado o nível de significância $\alpha = 0,05$ ou 5%, sinalizando com asterisco (*) os valores significantes.

RESULTADOS

Dentre os 56 indivíduos infectados com HIV incluídos na amostra, 21 tiveram coinfeção HIV-TB, resultando em uma prevalência de 37,5%. Na Tabela 1, observa-se predomínio do sexo masculino entre os pacientes coinfectados (76,2%, $p = 0,0291$), na faixa etária entre 50 e 59 anos (47,6%). Nos prontuários utilizados neste estudo, o dado raça/cor foi frequentemente omitido, impossibilitando a aplicação de testes estatísticos.

TABELA 1- Caracterização dos casos de coinfeção HIV-TB no SAE PVHA do HUJBB de acordo com sexo e faixa etária, no período de 2007-2018.

Perfil dos pacientes	Frequência	% (N=21)	p-valor
Sexo			0.0291^{TG}
Feminino	5	23.8%	
Masculino*	16	76.2%	
Faixa etária (anos)			< 0.0001^{TQ}
30 a 39	5	23,8%	
40 a 49	4	19,0%	
50 a 59*	10	47,6%	
> = 60	2	9,5%	
Mín / Média ± DP / Máx	32 / 48.1 ± 9.4 / 65		

^{TG} = Teste G Aderência

^{TQ} = Teste Qui-Quadrado Aderência

TABELA 2 – Caracterização dos casos de coinfeção HIV-TB no SAE PVHA do HUJBB de acordo com o perfil da TB, forma clínica, TARV durante o tratamento e prognóstico, no período de 2007-2018.

Perfil da tuberculose	Frequência	% (N = 21)	p-valor
Perfil do caso			0.0007
Caso novo/forma ativa*	14	66,7%	
Infecção latente	7	33,3%	
Forma clínica			< 0.0001
Pulmonar*	12	85,7%	
Extrapulmonar	2	14,3%	
Extrapulmonar + Pulmonar	0	00%	
TARV durante o tratamento para TB			0.0007
Sim*	14	66,7%	
Não mencionado	7	33,3%	
Desfecho TB			< 0.0001
Curado*	20	95,2%	
Em acompanhamento	1	4,8%	

Em relação a características da tuberculose, houve predomínio da forma ativa (caso novo), 66.7% da amostra ($p= 0.0007$), cuja principal apresentação foi doença pulmonar (85.7%). A maioria dos pacientes coinfectados realizaram TARV durante o tratamento para TB, 66.7% ($p= 0.0007$) e obtiveram, em 95.2% dos casos, melhora clínica (cura) da doença (desfecho final da TB).

DISCUSSÃO

A prevalência de pacientes coinfectados encontrados (37,5%) está acima das que constam em outros estudos. Diversos autores brasileiros têm demonstrado taxas de prevalência de coinfeção HIV-TB menores que 20% em análises temporais com base em dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN)^{3,7,8}. Inúmeros fatores não avaliados na pesquisa podem justificar a prevalência elevada de coinfeção na população estudada, como adesão ao tratamento, diagnóstico tardio ou mesmo número limitado de pacientes na pesquisa apresentada. Demais

pesquisas devem ser realizadas na população estudada para esclarecimento destes resultados.

Em relação às características demográficas, a maioria dos pacientes coinfectados era do sexo masculino, resultado semelhante a outros estudos que demonstram maior vulnerabilidade da população masculina à coinfeção HIV-TB. Diversas teorias são apresentadas para justificar esse achado, como comportamento social de menor procura à serviços de saúde, maior exposição ocupacional a doenças e pouca aderência ao tratamento médico^{1,7, 9}.

A faixa etária predominante foi entre 50 e 59 anos, correspondendo à parte da população em idade economicamente ativa, ou seja, indivíduos aptos a exercer atividade econômica. Com base nisso, sabe-se que são estas pessoas as mais vulneráveis a fatores de risco para doenças infectocontagiosas, justificando a maior prevalência na faixa etária citada^{5,7}.

Nos casos de coinfeção observados no estudo, houve maior proporção da tuberculose em sua forma ativa/casos novos (sem história de tratamento anterior), e de apresentação pulmonar da doença (75%). Outros estudos nacionais também apresentaram em seus resultados um alto índice de casos novos e de Tb pulmonar^{3, 10, 11}. Sabendo que a TB extrapulmonar é mais comum quanto menor a contagem de CD4 desses pacientes, pode-se inferir que os mesmos obtiveram diagnóstico da TB em um momento no qual seu *status* imunológico não estava tão comprometido pelo HIV^{12,13, 14}.

Diversas pesquisas demonstram redução de mortalidade dos pacientes infectados pelo HIV durante o tratamento da TB^{15,16} e menores índices de cura em pacientes coinfectados comparados àqueles apenas com diagnóstico de TB^{17,18}. Com base nos dados apresentados, a maioria dos pacientes coinfectados (66,7%) fizeram ambos os tratamentos concomitantemente (HIV e TB), fato que pode estar relacionado ao

melhor desfecho dos casos estudados, com menor taxa de mortalidade pela doença, o que pode ser visto através do prognóstico com 95,2% dos pacientes sendo considerados curados da TB.

CONCLUSÃO

Por fim, com o presente estudo foi possível obter um panorama dos pacientes atendidos no SAE do HUJBB coinfectados com HIV-TB, predominantemente homens, entre 50-59 anos, com diagnóstico de TB pulmonar, forma ativa, e que realizaram TARV durante o tratamento da TB, cuja maioria completou o tratamento e obteve melhora clínica (cura). A partir desses dados, compreendeu-se melhor o contexto em que estes pacientes estão inseridos, o que auxiliou e auxiliará em estratégias para enfrentamento dos novos e atuais casos de coinfeção HIV-TB, melhorando as ações de saúde voltadas para estes agravos.

REFERÊNCIAS

- 1.** Bastos SH, Taminato M, Fernandes H, Figueiredo TMRM, Nichiata LYI, Hino P. Sociodemographic and health profile of TB/HIV co-infection in Brazil: a systematic review Perfil Sociodemográfico y de salud de la coinfección tuberculosis/VIH en Brasil: revisión sistemática. Rev Bras Enferm [Internet]. 2019;72(5):1458-65.
- 2.** Pan American Health Organization. World Health Organization (WHO). Tuberculosis in the Americas, 2018. Washington, D.C. : PAHO, 2018.
- 3.** Ferreira DP, Souza FA, Motta MCS. Prevalence of Hiv/Tb Coinfection in Patients from a Referral Hospital in *Rio de Janeiro* City. J. res.: fundam. care. online 2019. 11 (n. esp): 358-362.
- 4.** Ministério da Saúde. Brasil. Panorama epidemiológico da coinfeção TB-HIV no Brasil 2019. Boletim epidemiológico. Brasília (DF). 2019; 50 (26).

- 5.** Magnabosco GT, Andrade RL, Arakawa T, Monroe AA, Villa TC. Desfecho dos casos de tuberculose em pessoas com HIV: subsídios para intervenção. *Acta Paul Enferm.* 2019; 32(5): 554-63.
- 6.** Ministério da Saúde. Brasil. Coinfecção TB-HIV no Brasil: Panorama epidemiológico e atividades colaborativas 2017. Boletim epidemiológico. Brasília (DF). 2017.
- 7.** Pereira LFB, Soares DL, Silva TC, Sousa VEC, Caldas AJM. Fatores associados a coinfecção tuberculose/HIV no período 2001-2011. *Rev Fun Care Online.* 2018 out/dez; 10(4):1026-1031.
- 8.** Allan AS, Aline AM, Shirley SM, Glebson GM, Marco MO, Karina KG. Tendência temporal e características epidemiológicas da tuberculose em um município do nordeste do Brasil. *Rev Cubana Enferm.* 2018;34(4)
- 9.** Miranda LO, Araujo GBF, Carvalho ML, Silva SMF, Andrade DFR, Moreira AM, et al. Aspectos epidemiológicos da coinfecção Tuberculose/HIV no Brasil: revisão integrativa. *Rev Pre Infec e Saúde.* 2017;3(3):59-70.
- 10.** Castrighini CC, Reis RK, Neves, LAS, Galvão, MTG, Gir, E.. Prevalência e aspectos epidemiológicos da coinfecção HIV/tuberculose. *Revista Enfermagem UERJ.* 2017 abr; 25: e17432.
- 11.** Santos DT, Garcia MC, Costa AANF, Pieri FM, Meier DAP, Albanese SPR et al. Infecção latente por tuberculose entre pessoas com HIV/AIDS, fatores associados e progressão para doença ativa em município no Sul do Brasil. *Cad. Saúde Pública;* 2017; 33(8):e00050916.
- 12.** Marques CM, Medeiros ER, Maria MES, Maia MR, Silva RAR, Feijão AR et al. Casos de tuberculose coinfecção por HIV em um estado do nordeste brasileiro. *Revista Enfermería Actual;* 2019 jun. 26: 62-76.
- 13.** Tornheim JA, Dooley KE. Tuberculosis Associated with HIV Infection. *Microbiol Spectr.* 2017 Jan;5(1).

- 14.** Santos Junior CJ, Rocha TJM, Soares VL. Aspectos clínicos e epidemiológicos da tuberculose em pacientes com HIV/aids. Medicina (Ribeirão Preto. Online) 2019; 52(3):231-8.
- 15.** Coelho LE, Escada ROS, Barbosa HPP, Santos VGV, Grinsztejn BGJ. O tratamento da coinfeção HIV-TB. Braz. J infect dis. 2016;2(5):134-48.
- 16.** Gaspar RS, Nunes N, Nunes M, Rodrigues VP. Análise temporal dos casos notificados de tuberculose e de coinfeção tuberculose: HIV na população brasileira no período entre 2002 e 2012. J Bras Pneumol. 2016;42(6):416-22.
- 17.** Santos JN, Sales CMM, Prado TN, Maciel EL. Fatores associados à cura no tratamento da tuberculose no estado do Rio de Janeiro, 2011-2014. Epidemiol Serv Saúde. 2018;27(3):e2017464.
- 18.** Barbosa BA, Magalhães WB, Silva PJP, Cavalcanti LT, , Santos SLF, Gomes L et al . Tuberculosis in Northeastern Brasil (2001-2016): trend, clinical profile, and prevalence of risk factors and associated comorbidities. Rev. Assoc. Med. Bras. [Internet]. 2020 Sep; 66(9): 1196-1202.
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

